

ТЕАТР ЖУРНАЛИСТИКАСИ: ЖУРНАЛИСТИКА ДИСКУРСИ
СИФАТИДА

<https://doi.org/10.5281/zenodo.6538809>

Палўанова Гулмира

*Қорақалпоқ давлат университети,
телевидение ва радиоэшиттиришлар
мутахассислиги магистранти*

Аннотация: Ушбу мақола муаллиф театр журналистикаси нима, унинг асосий форматлари ва мақсадлари сўз юритади. Бундан ташқари, театр журналистикасининг хусусиятлари ва унда қўлланиладиган асосий жанрлар ҳақида сўз боради.

Калт сўзлар: Танқид, театр журналистикаси, театр санъати, рецензия, журналистик дискурс.

Театр санъати бутун бир жамоа санъати. Театр санъати бошқа санъат турлари каби катта тарихий йўлни бошиб ўтди. Даслаб антик даврда румда амфитеатрларда ҳар ҳил манзарали чиқишлар билан театрнинг таъмал тоши қўйила бошлаган бўлса, кейинги асрларга ўтиб театр санъати бошқа санъати турлари киби тезлик билан ривожлана бошлади.

Театр санъатида миллий калорит ва миллий менталитет сезгилари ҳам катта аҳамият касб этади. Яъни театр санъати ривожланиши босқишларида унинг ривожланишига бир қанча миллий дастурлар ўз таъсири кўрсата олди. Марказий Осиё театршунослиги ҳам шулар қаторига киради. Айниқса, ўзбек Нусратилли ибн Қудратилланинг “Тўй” (1914), А.Қодирийнинг “Бахтсиз куёв” (1915) асарларида давр муаммолари ечимини топиш, ижтимоий-сиёсий ҳаётнинг камчиликларини халқ орасида тарғиб қилишда театрни муҳим восита деб билган жадидлар урф-одатлар ва маросимларнинг жамият ҳаётидаги аҳамиятини

Юқорида келтирилганлардан келиб чиқадиган бўлсак, театр санъатшунослиги алоқида ўз мавқеига эга коммуникатив восита сифатида ҳам қабул қилиниши мумкин. Нимага деганда театр сахналарида сахналаштиришлан спектакллар орқали тамошобинлар бадий ахборотларни олади, ушбу ахборотлар таълим берип, маънавий-маърифий вазифаларни ўз ичига олади. Яъни театр коммуникацияси ижтимоий фикр, ижтимоий

"INNOVATIVE ACHIEVEMENTS IN SCIENCE 2022"

қарашлар билан инсонларнинг қайфиятларига таъсир қила олади. Сабаби, театршунослик ўзида реал ҳаёттигй воқеликка қаратилган ҳолатларни сахнага олиб чиқади ва ушбу кўринишлар билан танишган тамошабинлар ўзида қатар қадриятларни шакллантириши мумкин.

Агар оммавий ахборот воситаларининг коммуникатив восита сифатидаги ролига эътибор қаратадиган бўлса, ўз бир қатор коммуникатив хизматларни амалга оширади. Бугунги куни эса, интернет журналистикаси ёрдамида эса ахборотларнинг тарқалиш бошқишларининг қатор хусусиятларини келтириб ўтиш мумкин:

- 1) ахборотларининг оперативлиги
- 2) маълумотларнинг ҳилма-ҳиллиги
- 3) ахборот тарқатишдаги чегара билмаслик ва бошқалар.

Умумлашма қиладиган бўлсақ, театр ОАВ ни театр ҳаёти, унинг келажаги, бугунги ҳаёти ҳақида телевидение, матбуот, радиони, интернетни материал билан таъминлайди. Бундан ташқари, оммавий ахборот воситаларида театр сахнасидаги янги репертуарлар, сахнага олиб чиқилган спектаклларнинг маънавий-маърифий таъсири, келажак авлодни тарбиялашдаги ўрни бўйича қатор рецензияларни чоп этиб бориши мумкин. Бу эса ўз навбатида театр санъати, театр санъатшунослиги ҳақида журналистикада янги йўналиш ва журналистлар орасида театр журналистикасига ихтисослашган журналистлар қавмини шакллантиришга олиб келди. Яъни журналистика турлари ичига театр журналистикаси йўналишининг кириб келишига сабаб бўлди.

Театр журналистикаси – коммуникатив тизимнинг ҳаракатка келтирувчи кўчи ҳисобланади, аммо бугунги куни театршунослик ўз олдида дифференцияланган вазифаларга ва атама тучунчаси керак бўлган алоҳида ўрнига эга ҳолат[1].

А. Баканурскийнинг фикрича театр журналистикаси ўз атрофига бир театр мавзуси билан бириккан жанрлар тизимини шакллантиради. Бунда театр тадқиди ва театр публицистикасига жой берилади. Ушбу таъкидлаш ва қарашлар замонавий журналистиканинг ўзвий бир бўлимига айланды. Шунинг учун ҳам театр журналистикасини, экологик журналистика, болалар журналистикаси ва журналистиканинг бошқа йўналишлари каби журналистикада ўз йўлини шакллантириб ўлгурган йўнал сифатида қабул қилишимиз мумкин.

Агар тарихга эътибор қаратидиган бўлса, театр журналистикаси матбуот журналистикасида тадқидий фикрлаш ва тадқид йўналишининг

"INNOVATIVE ACHIEVEMENTS IN SCIENCE 2022"

шаклланишига таъсир қилди. Дастлабки журнал нашрлари Францияда пайдо бўлган ва дастлабки журналлар адабиёт ва тадқиқий фикрлар ўз саҳифаларидан жой беришган. Айниқса, шу даврлар журналларида театр сахналарида қўйилган сахнавий кўринишлар танқидий мақолалар учун объект хизматини ўтаб беришган.

Таъкидлаб ўтадиган бўлсак рецензия, ижодий портрет театр тадқиқи ва тадқиқий публицистика жанрлари ҳисобланишади. Бу дегани театр журналистикаси, публицистик дискурс каби бир хил вазифаларни бажариб беради.

Шарль-Огюстен Сент Бёв тадқидни икки турга бўлиб қараган. Бири – теран фикр юритадиган, мавзуси бўйича бироз торроқ, эски даврни тушинтиради, исмлар билан фактларни маълум бир тартиблаштиради ва классификациялайди. Иккинчи тури бу журналистика – у кўп тарқалган, ийилувчан, ҳаракатчан санъат. У олимлар мактубларидан бошланиб газета саҳифаларига ўтган ва замонавий ҳаётнинг таъсирчан воситасига айланди[3].

Оммавий ахборот воситалари ходимлар тадқиқий фикрлашлари орқали ижодий жараённинг бир бўлимига айланади ва театр ва ОАВ тандеми шаклланади. Улар орасида кўприқ қўйидаги кўринишда бўлиши мумкин:

1. Журналист театрнинг қарашларини тушинади ва ушбу жамоанинг қарашларини ОАВ саҳифаларида ҳимоя қилади;

2. Театр журналист томонидан олиб борилган тадқиқий фикрларни кўзатиб боради ва ўз ишларида қайта кўриб чиқади.

Театр ва ОАВ да танқидий фикрлашни теран талқин қиладиган бўлсак, журналистлар қатор талабларни бажаришига тўғри келади. Биринчидан, тадқиқий мақола ёзганда биринчи навбатда журналист ахлоқи қоидаларига бўйсиниши талаб қилинади, иккинчидан, танқидий фикрлар маълум мантиқий фикрларни ўзида жамлаган бўлиши шарт.

АДАБИЁТЛАР РУЙХАТИ:

1. Новая журналистика и Антология новой журналистики. – СПб.: Амфора, 2008. – С. 576.

2. Баканурский А. Современный театрально-драматический словарь. – О.: Студия "Негоциант", 2007. – 336.

3. Sent-Buyov SH (1970) Literaturniy portreti. Kriticheskiye ocherki. - Moscow, 1970. – 588 p.